

Павленко А. Е.

ORCID 0000-0002-2189-7166

Доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры английского языка,
ФГБОУ ВО Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
(Таганрог, Россия) E-mail: alex_pavlenko@inbox.ru

Павленко Г. В.

Кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
ЧОУВО Таганрогский институт управления и экономики
(Таганрог, Россия) E-mail: galina21c@inbox.ru

Строганова О. А.

ORCID 0000-0001-5004-9193

Кандидат филологических наук, доцент
кафедры иностранных языков Гуманитарного института ФГБОУ ВО,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(Санкт-Петербург, Россия) E-mail: stroganova.olga88@gmail.com

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ОСТРОВНЫХ ДИАЛЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА КАК РЕСУРС ДЛЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ШОТЛАНДСКОГО ЯЗЫКА)

Цель работы заключается в том, чтобы определить, в какой мере северо-ирландский (ольстерский) и шетландский территориальные варианты шотландского языка соответствуют по своим параметрам определению островного переселенческого диалекта, а также в том, чтобы показать, что островной характер данных ареалов является важным фактором, оказывающим благотворное влияние на развитие этих диалектов, и представляет собой ресурс для их дальнейшего развития, и, вероятно, для всего шотландского языка в целом.

Методология. Вопрос о том, в какой мере понятие «островной диалект» применимо по отношению к ольстерскому и шетландскому диалектам, рассматривается в русле идей акад. В. М. Жирмунского и его последователей, выполнивших всестороннее описание явлений языкового острова и островного переселенческого диалекта на немецком материале. Представляется, что понятие островного переселенческого диалекта, трактуемое нами с точки зрения не только лингвогеографии, но и социолингвистики, имеет достаточно широкое содержание и может быть успешно применено, в том числе, по отношению к языковым / диалектным анклавам и эксклавам в пределах многоязычного и многонационального государства.

Научная новизна. В шотландской диалектологии до сих пор отсутствуют описания каких-либо шотландских диалектов в терминах языковых островов. Подобный подход позволяет определить наиболее благополучные и перспективные варианты в пределах ареала шотландского языка или любого другого регионального языка, в систему которого входят островные диалекты.

Выводы. Приведенные в работе факты подтверждают островной характер ареалов ольстерско-шетландского и шетландского диалектов и показывают, что он является условием, противодействующим языковому сдвигу и благоприятствующим устойчивому развитию данных идиомов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональный язык, языковой остров, островной диалект, переселенческий диалект.

Статья посвящена проблеме устойчивого развития территориальных вариантов регионального языка как разновидности менее используемых языков (*lesser used languages*). Здесь и далее под региональным языком мы понимаем недоразвившийся до уровня общенационального литературного языка идиом, носители которого не воспринимают себя как меньшинство в своем регионе и/или стране [7; 4; 12]. В зависимости от существующей традиции в качестве регионального языка может рассматриваться относительно самостоятельный близкородственный идиом или обособленная диалектная группа того или иного национального языка (напр., вырусский в Эстонии, кошубский в Польше, нижненемецкий в Германии, шотландский в Великобритании и др. языки). Таким образом, важной чертой, характерной для регионального языка, в самом узком значении данного термина, является его сосуществование с близкородственным национальным языком, в систему которого он зачастую оказывается втянут как диалектная группа.

При этом, представляется целесообразным четко разграничивать в научном дискурсе понятия «региональный язык» и «миноритарный язык», несмотря на расплывчатые формулировки Европейской Хартии, во многом обусловившие произвольное использование данных терминов властями и языковыми активистами в процессе реализации своей языковой политики [1, 9–10].

В свете актуальной проблемы устойчивого развития менее используемых языков (региональных и миноритарных), представляется целесообразным выявить и проанализировать различные примеры благоприятного развития отдельных территориальных вариантов таких идиомов, рассматриваемых в качестве своего рода ресурса для дальнейшего развития всего идиома в целом.

Словосочетание «здоровье языка» не является общепринятым термином, однако оно сравнительно успешно описывает востребованность того или иного идиома в данном коллективе и фактическое или планируемое исполнение этим идиомом более или менее полного набора социальных функций. Данная востребованность в конечном итоге проявляется в позитивном и конструктивном отношении к данному идиому со стороны властей и реализуется в соответствующей языковой политике, направленной на достижение устойчивого развития данного идиома. Кстати, как показывает мировой опыт, отношение властей к языку обычно становится ключевым фактором для его развития, поскольку наиболее действенные инструменты языковой политики (например, система образования) контролируются именно властями.

Как показывают наблюдения за подобными идиомами, к числу их наиболее «благополучных» или «здоровых» вариантов зачастую относятся островные переселенческие диалекты, географически локализуемые на большем или меньшем удалении от материнского ареала. В этой связи интересный материал может дать шотландский язык, который представляет собой совокупность диалектных групп, локализованных преимущественно в регионе Лоуленд (так наз. равнинная Шотландия). По причине близкого родства английского и шотландского языков в данном регионе сформировался континуум, состоящий из череды переходных вариантов, отчасти напоминающих украинские суржики. Наряду с переходными вариантами, в Лоуленде существуют и консервативные диалекты (напр. на северо-востоке), в значительно меньшей степени подвергшиеся английскому влиянию.

Среди диалектов шотландского языка высшие показатели на шкале «здоровья» демонстрируют наиболее обособленные в территориальном и культурном отношении варианты, а именно ольстерско-шотландский, распространенный в нескольких районах Северной Ирландии, а также шетландский диалект, являющийся языком повседневного общения жителей Шетландских островов. Прежде чем обратиться к причинам относительного благополучия данных вариантов шотландского языка, отметим некоторые основные их особенности.

Как известно, ольстерско-шотландский (*Ulster Scots* или *Ullans*) сформировался, на основе западно- и юго-западно-центральных диалектов, на которых говорили так называемые «плантаторы», переселившиеся в Северную Ирландию преимущественно в годы правления короля Якова VI Стюарта (Якова I – после объединения английского и шотландского королевств) [5, 1–4]. Естественно, ольстерские диалекты исторически наиболее тесно связаны именно с диалектами юго-запада Шотландии и имеют с ними ряд общих черт [9, 119].

Ольстер является единственным регионом вне территории Шотландии, где существует компактный языковой коллектив, постоянно говорящий на шотландском языке. Любопытно, что ольстерско-шотландский, который сейчас распространен в графствах Антрим, сев. Даун и на полуострове Арде, отчасти избежал того влияния английского языка, которому этот идиом подвергся в самой Шотландии, а отчасти развил собственные оригинальные черты. Кроме того, этот переселенческий диалект в определенной степени усваивали и местные ирландские крестьяне, нанимавшиеся на работу к фермерам-«плантаторам». На основе ольстерско-шотландского возникла собственная литературная традиция. Среди местного населения пользуются популярностью произведения таких авторов, как Дж. Опп, Х. Портер, А. Макалистер, А. Макилрой и др. С начала 1990-х годов, и особенно после Соглашения Страстной Пятницы в 1998 г., на государственном уровне принимаются меры для повышения статуса и развития ольстерско-шотландского, а также для его защиты от ассимиляции ирландским английским. Разговорному ольстерско-шотландскому, в отличие от его литературного варианта, в настоящее время продолжает

угрожать исчезновению, хотя у него все еще есть свой языковой коллектив, основной проблемой которого является естественное старение.

Диалекты Шетландских и Оркнейских островов, объединяемые в общую группу «островного шотландского» (*Insular Scots*), существенно отличаются от родственных диалектов, распространенных на «большой земле». Эти отличия обусловлены, прежде всего, интенсивным контактированием переселенческого шотландского с местными, ныне мертвыми, скандинавскими диалектами, обозначаемыми общим лингвонимом *норн* (*Norn*), начиная с эпохи позднего Средневековья. Это влияние проявляется на всех языковых уровнях, особенно в лексике.

Оба архипелага перешли из датской юрисдикции в шотландскую в конце 60-х годов XV в., и с этого времени начинается постоянное контактирование местного *норн* с пришлыми диалектами шотландского языка. Это были преимущественно диалекты восточно-центральной и центральной групп, поскольку именно из этих областей на острова прибыла большая часть переселенцев [6, 81–82]. Наряду с лексическими скандинавизмами, такими как *to big* (= to build), *to flit* (= to remove), *loof* (= palm), *nieve* (= fist) и др., в диалектах северных островов сохраняется большое количество слов, которые уже исчезли в других диалектах на «большой земле», например, *grice* (= sucking pig), *owsen* (= (pl.) oxen), *thrawart* (= 1. perverse, 2. crooked) и др. Кроме того, почти на каждом из островов этих архипелагов имеется собственная «эндемичная» лексика, отсутствующая в других местах.

Диалект Шетландских островов, по причине его относительно большей удаленности, в большей степени сохраняет характерные особенности, что сочетается с его высокой востребованностью как символа и важного элемента идентичности коренных жителей архипелага.

Шетландский диалект и местная культура, исторически тяготеющая к Скандинавии, переживают в настоящее время заметный подъем. Не в последнюю очередь это возрождение было подготовлено осознанием местными жителями угрозы традиционному укладу жизни со стороны иммиграции, связанной с развитием нефтедобычи в Северном море. Участие в судьбе диалекта принимают местные власти, органы образования и СМИ. Здесь сложилась оригинальная литература, представленная не только поэзией, но и художественной прозой и журналистикой (см. Р. Балтер, Х. Берджес, Б. Андерсон и мн. др.).

По уровню своей востребованности в социуме оба упомянутых выше диалекта явно выделяются на общем фоне. Представляется, что одним из важных факторов, обеспечивающих их относительное «благополучие» и создающих основу для устойчивого развития, являются именно особенности ареала, в котором они распространены и, соответственно, проживающего в данном ареале языкового коллектива с присущим ему менталитетом. Языковой коллектив, использующий ольстерско-шотландский, можно охарактеризовать как анклав на территории Северной Ирландии и эксклав по отношению к равнинной Шотландии или Лоуленду. Сообщество, использующее шетландский диалект, по сути, представляет собой эксклав по отношению к основному ареалу шотландского языка. Очевидно, что анклавом оно являться не может, т.к. локализуется на архипелаге, со всех сторон окруженном морем.

В связи с периферийным и относительно изолированным местоположением двух вышеупомянутых диалектных ареалов, а также присутствием в обоих случаях иноязычного и инодиалектного окружения (подробнее см. выше), представляется актуальной задача определить, в какой мере данные ареалы соответствуют по своим параметрам определению языкового острова. Актуальность данной задачи определяется следующими обстоятельствами:

1. В шотландской диалектологии до сих пор отсутствуют описания каких-либо шотландских диалектов как языковых островов; это же можно сказать и о других региональных языках Западной Европы, чьи территориальные варианты прежде никогда не описывались в терминах языковых островов и/или переселенческих диалектов.

2. Рассмотрение шотландского материала в контексте островной диалектологии не только обогатило бы эту поддисциплину лингвогеографии, но и обеспечило бы новую перспективу для изучения островных диалектов шотландского языка, в том числе, в сравнительном ключе.

3. Подобный подход позволил бы определить наиболее благополучные и перспективные варианты в пределах жизненного пространства шотландского языка или любого другого регионального языка, в систему которого входят островные диалекты.

Выясним, в какой мере понятие «островной диалект» применимо по отношению к двум интересующим нас территориальным вариантам шотландского языка. Как известно, термины «языковой остров» и «островной диалект» были введены в обиход германистами и использовались долгое время преимущественно для обозначения вариантов немецкого языка, существующих в иноязычном или инодиалектном окружении на более или менее значительном удалении от своих первоначальных ареалов. Законодателями в этой области, очевидно, были также немецкие ученые, изучавшие немецкие языковые острова в странах Европы, таких как: Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния, Россия и некоторые др. [13; 8; 10].

Как известно, данный раздел германистики получил развитие в Советском Союзе, где существовал обильный материал многочисленных немецких переселенческих говоров, бытовавших в форме языковых

островов. Явление языкового острова или островного диалекта / говора подверглось теоретическому осмыслению и всестороннему описанию в трудах акад. В. М. Жирмунского и его школы [11; 2 и др.].

Островной диалект определяют, в том числе, как «... диалект (или говор), находящийся в окружении другого языка или других диалектов и резко отличающийся по своим языковым чертам от других диалектов этого же языка. Островной диалект относится к территориальным разновидностям языка, но его существование связано с особенными социально-историческими условиями, определившими физическую или культурно-языковую изоляцию и тем самым сохранение специфических архаических или появление дивергентных языковых признаков. С другой стороны, находясь в иноэтническом и иноязыковом окружении, такие диалекты испытывают влияние соответствующих языков» [3, Островной диалект]. Представляется, что данное понятие имеет достаточно широкое содержание и может быть успешно применено, в том числе, по отношению к языковым / диалектным анклавам в пределах многоязычного и многонационального государства, локализующимся в разных его регионах и/или автономиях.

Переселенческая активность жителей немецкоязычных земель, обеспечившая широкое распространение немецких диалектов, представляет собой уникальное социокультурное явление, однако не секрет, что сходные процессы имели место в истории многих народов.

Шотландия на протяжении столетий была источником потока переселенцев во многие регионы мира. Наряду с гэльскаязычными шотландцами в переселениях активно участвовали и жители Лоуленда – равнинной части страны. Их язык, близкородственный английскому, на новом месте зачастую не выдерживал конкуренции с последним и через несколько поколений растворялся, оставляя после себя лишь отдельные фонетические, лексические и грамматические особенности в речи потомков иммигрантов. Это характерно, прежде всего, для отдаленных заморских территорий в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других. Переселение шотландцев в континентальную Европу не имело столь массового характера, как немецкое, и не могло создать что-либо подобное островным немецким говорам. Однако и по сей день существует, как минимум, два территориальных варианта шотландского языка, которые можно охарактеризовать как переселенческие – это и есть упомянутые выше ольстерско-шотландский, распространенный в нескольких анклавах в Северной Ирландии, и островной шотландский (Insular Scots), на котором говорят жители Оркнейского и Шетландского архипелагов.

Ольстерско-шотландский можно охарактеризовать как типичный переселенческий диалект, который возник в результате колонизационной деятельности (Plantation), т.е. целенаправленного освоения территорий на соседнем острове – Ирландии – отделенном от Шотландии Северным проливом (the North Channel). Он, также, полностью соответствует определению островного диалекта, находясь в иноязычном окружении и в отрыве от основного ареала шотландского языка.

Шетландский диалект также начал развиваться как переселенческий и островной (своего рода «языковой остров на островах географических»). Шотландцы из восточно-центрального и центрального регионов, переселившись на Шетландский архипелаг, оказались в скандинавоязычном окружении. Благодаря своему высокому престижу идиом шотландского меньшинства как язык власти изначально доминировал и постепенно вытеснил местный норн (местный скандинавский язык), хотя в процессе контактирования сам претерпел серьезные изменения.

Возникает вопрос – можно ли считать современный шетландский диалект островным с точки зрения особенностей ареала, в котором он распространен? Очевидно, что имеются доводы и за и против трактовки рассматриваемого ареала как островного. В пользу этого говорят следующие характеристики данного идиома. Он представляет собой диалект шотландского языка, обладающий существенными отличиями и локализуемый на значительном удалении от ядра ареала происхождения, т.е. областей Лотиан, Файф и Ангес. С исторической точки зрения, это типичный переселенческий диалект. Что касается его характеристики как языкового острова, в настоящее время у него отсутствует такой признак островного ареала, как непосредственное иноязычное / инодиалектное окружение. Регулярное морское и воздушное сообщение с «большой землей» и все современные коммуникации не позволяют говорить об изолированности данного сообщества.

Тем не менее, учет некоторых дополнительных фактов, позволяет сделать выбор в пользу первой точки зрения и отнести Шетланд как ареал не только к географическим, но и к языковым островам.

Так, Шетландский архипелаг географически близок к инодиалектным ареалам, отделяющим его от восточного и центрального регионов на «большой земле», из которых происходила основная масса переселенцев на острова. Географически наиболее близким регионом, если не рассматривать Оркнейские острова, является шотландский «крайний север» – Кейтнесс, где распространены диалекты шотландского языка, объединяемые в северную группу. На южном побережье залива Мори-Ферт, и южнее, локализируются диалекты северной и северо-восточной групп. Этот ареал включает в себя историческую область Бьюкен (или Бахан, Бухан) с центром во Фрейзерборо. Южнее, вплоть до области Ангес, располагаются северо-восточные диалекты, не являющиеся генетически близкими шетландскому и существенно от него отличающиеся.

Важным фактором, подчеркивающим островной характер шетландского ареала, является то, что морское сообщение с островами осуществляется через порт Абердин – важнейший городской центр северо-восточного диалектного ареала.

Таким образом, переселенческий гибридный шетландский диалект географически и инфраструктурно обособлен от исходного центральношотландского ареала. От восточной Шотландии острова отделяет значительное расстояние (напр. более 430 км по прямой от административного центра Шетландского архипелага, Лервика, до одного из городских центров области Файф, Сент-Андруса). Однако Шетландский архипелаг отделен от центрально-восточной Шотландии, являющейся исходным ареалом для его диалекта, не только природными барьерами (т.е. морем), но и неблизкородственными диалектными ареалами – северным и северо-восточным. Все это позволяет, на наш взгляд, считать шетландский диалект островным в лингвистическом смысле этого термина.

Вкратце очертив некоторые особенности ареалов ольстерско-шотландского и шетландского диалектов, можно отметить, что их островной характер является условием, благоприятствующим устойчивому развитию данных идиомов и противодействующим языковому сдвигу. Данный фактор действует на язык не прямо, а опосредованно – через формирующийся в подобных условиях «островной менталитет» с его склонностью к акцентированию дифференциальных признаков и конструированию идентичности с привлечением значимых местных символов. Одним из таких символов является исконный язык, который при формировании соответствующего общественного запроса берется националистическими кругами на вооружение, а направленная на его всестороннее развитие языковая политика получает организационную и финансовую поддержку.

Представляется, что изучение упомянутых выше территориальных вариантов шотландского языка способно внести существенный вклад в островную диалектологию, что представляет большой интерес с точки зрения не только теории лингвогеографии и социолингвистики, но и их прикладного раздела, занимающегося выработкой языковой политики в отношении региональных и миноритарных языков.

References

1. Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств (и пояснительный доклад). *Серия «Европейские договоры», № 148. Декабрь 2009.* Издательство Совета Европы. 2009. 48 с.
Evropejskaja Hartija regional'nyh jazykov ili jazykov men'shinstv (i pojasnitel'nyj doklad) [The European Charter for regional and minority languages]. *Seriya «Evropejskie dogovory», No. 148. Dekabr' 2009.* Izdatel'stvo Soveta Evropy.
2. Жирмунский В. М. Проблемы переселенческой диалектологии. *Общее и германское языкознание.* Л.: «Наука» 1976. С. 491–516.
Zhirmunskij, V. M. (1976). Problemy pereselencheskoj dialektologii. [Problems of migratory dialectology]. *Obshhee i germanskoe jazykoznanie.* L.: «Nauka».
3. Михальченко В. Ю. (ред.) Словарь социолингвистических терминов. М.: Институт языкознания РАН. 2006. 312 с.
Mihal'chenko, V. Ju. (red.) (2006). Slovar' sociolingvisticheskikh terminov [Dictionary of Sociolinguistic Terms]. M.: Institut jazykoznanija RAN.
4. Павленко А. Е. Региональный язык и его статус (на материале языковой ситуации в равнинной Шотландии). СПб.: Наука. 2003. 243 с.
Pavlenko, A. E. (2003). Regional'nyj jazyk i ego status (na materiale jazykovoju situacii v ravninnoj Shotlandii) [Regional language and its status (on the material of the language situation in Lowland Scotland)]. SPb.: Nauka.
5. Adams, G. B. (1964). Ulster dialects. *Ulster dialects: An introductory symposium.* Holywood, Co. Down (Northern Ireland): Ulster Folk and Transport Museum. Pp. 1–4.
6. Flom, G. T. (1928–1929). The transition from Norse to Lowland Scotch in Shetland 1600-1850. *Saga-Book of the Viking Society.* Bd. X. London. Pp. 145–164.
7. Görlach, M. (1985). Scots and Low German: the social history of two minority languages. *Focus on: Scotland. Varieties of English around the world. General series. Vol. 5.* Amsterdam – Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. Pp. 19–36.
8. Hutterer, C. J. (1982). Sprachinselforschung als Prüfstand für dialektologische Arbeitsprinzipien. *Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Erster Halbband.* Berlin; New York: W. de Gruyter. S. 178–189.
9. Macafee, C. (1983). Glasgow. *Varieties of English around the world.* T. 3. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 167 p.
10. Mattheier, K. J. (1994). Theorie der Sprachinsel. Voraussetzungen und Strukturierungen. Nina Berend, Klaus J. Mattheier (Hrsg.). *Sprachinselforschung / Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig.* Frankfurt am Main: Lang. S. 333–348.

11. Schirmunski, V. (1928). Die schwäbischen Mundarten in Transkaukasien und Südukraine. *Teuthonista*. Jg. 5, H. 1. S. 38–60.
12. Wicherkiewicz, T. (2005). Kashubian as a Regional Language. *Legislation, Literature and Sociolinguistics: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland* / John M. Kirk and Dónall P. Ó. Baoill (eds.). Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. Pp. 163–172.
13. Wiesinger, P. (1980). *Deutsche Sprachinseln. Lexikon der Germanistischen Linguistik*. Tübingen: Niemeyer. Pp. 491–500.

Pavlenko A. E.

ORCID 0000-0002-2189-7166

*Doctor of literature, associate professor,
professor of the department of English,
A.P. Chekhov Institute of Taganrog,
(branch of) Rostov State University of Economics
(Taganrog, Russia) E-mail: alex_pavlenko@inbox.ru*

Pavlenko G. V.

*Ph.D. in philology, associate professor,
associate professor of the department of Humanities,
Taganrog Institute of Management and Economics
(Taganrog, Russia) E-mail: galina21c@inbox.ru*

Stroganova O. A.

ORCID 0000-0001-5004-9193

*Ph.D. in philology, associate professor
of the department of foreign languages,
Institute of Humanities Peter the Great
St. Petersburg Polytechnic University
(St. Petersburg, Russia) E-mail: stroganova.olga88@gmail.com*

THE VITALITY OF ISLAND DIALECTS OF THE REGIONAL LANGUAGE AS A RESOURCE FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT (THE EVIDENCE OF SCOTS)

***The purpose** of the article is to determine the extent to which the Ulster and Shetlandic regional varieties of the Scots language correspond in their parameters to the definition of an island resettlement dialect, and also to show that the island nature of the areas to be considered is an important factor that has a favourable effect on the development of the dialects in question, as well as the entire Scots language as a whole.*

***Methodology.** The question of to what extent the concept of «island dialect» is applicable to the Ulster and Shetland dialects is considered in line with the ideas of Academician V. M. Zhirmunsky and his followers, who performed a comprehensive description of the phenomena of the linguistic island and the island resettlement dialect on the German evidence. It appears that the concept of an island resettlement dialect, considered here not only from the point of view of linguistic geography, but also from that of sociolinguistics, has a fairly broad content and can be successfully applied to language / dialect enclaves and exclaves within a multilingual and multiethnic state.*

***Scientific novelty.** In Scottish dialectology, there have been no descriptions of any Scottish dialects in terms of linguistic islands. This approach allows us to determine the most «healthy» and «successful» varieties within the domain of the Scots language or any other regional language, the system of which includes island dialects.*

***Conclusion.** The evidence considered in the work confirms the island character of the areas of Ulster-Scots and Shetlandic and substantiates the conclusion that it is a condition that counteracts the linguistic shift and favours the sustainable development of the idioms in question.*

***Key words:** sustainable development, regional language, linguistic island, island dialect, resettlement dialect.*

Стаття надійшла до редакції 01.11.2019

Рецензент: А. М. Червоний, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької та французької мов Таганрозького інституту імені А. П. Чехова (філія) Ростовського державного економічного університету (РІНХ)